

ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ У СТИМУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Малько І.В., здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Корецький А.В., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Осікович Жанна, к.і.н., к.п.н., викладач кафедри безпеки і інформатики
Педагогічного Університету в Кракові, Польща

В сучасних умовах зрозуміло, що інновації – це не лише створення нових технологій, але й впровадження нових ідей. Інновації є рушійною силою економічного зростання, оскільки вони сприяють підвищенню продуктивності: нові технології та процеси дозволяють виробляти більше продукції з меншими витратами. Наприклад, впровадження роботів на автомобільних заводах дозволило значно підвищити ефективність виробництва та знизити собівартість автомобілів.

Крім того, створюються нові можливості для бізнесу: нові продукти та послуги створюють попит та відкривають нові сегменти ринку. Яскравим прикладом є розвиток ринку смартфонів, який виник завдяки інноваціям в галузі мобільних технологій.

Важливо також зазначити, що інновації дозволяють вдосконалювати існуючі та створювати нові товари та послуги, що краще задовольняють потреби споживачів [3]. Наприклад, розробка нових матеріалів та технологій виробництва дозволила створити більш легкі, міцні та енергоефективні літаки.

Більш того, інноваційні компанії мають перевагу на ринку, оскільки вони можуть пропонувати унікальні продукти та послуги. Компанія Tesla, завдяки інноваціям в галузі електромобілів, стала одним з лідерів автомобільного ринку.

Інновації також відіграють важливу роль у соціальному розвитку, сприяючи створенню нових робочих місць: розвиток нових галузей та впровадження передових технологій створює попит на кваліфіковану робочу силу. Крім того, інновації стимулюють розвиток наукових досліджень та

впровадження нових технологій в освітній процес.

Spotify, запущений у 2008 році, є чудовим прикладом інновацій у сфері цифрової дистрибуції музики. Компанія запропонувала альтернативу традиційним моделям продажу музики, зробивши ставку на стрімінг та фріміум модель: Spotify надала користувачам зручний та легальний спосіб слухати музику онлайн, за що отримувала винагороду від правовласників [1]. Це допомогло боротися з музичним піратством та створити нові джерела доходу для музикантів та лейблів. Нині Spotify має понад 456 мільйонів активних користувачів щомісяця та 195 мільйонів платних передплатників (станом на 3 квартал 2023 року).

Разом з цим, впровадження інновацій може супроводжуватися певними ризиками, такими як [2]: 1) втрата робочих місць в традиційних галузях: автоматизація та нові технології можуть призвести до скорочення робочих місць в деяких галузях; 2) негативний вплив на довкілля: деякі інновації можуть мати негативний вплив на екологію.

Однак, правильно спрямовані інновації можуть мінімізувати ці ризики та створити нові можливості для розвитку.

Отже, інновації є важливим інструментом для забезпечення економічного зростання та соціального розвитку. Вони сприяють підвищенню продуктивності, створенню нових ринків, підвищенню якості продукції та конкурентоспроможності. Для успішного впровадження інновацій необхідно створювати сприятливе інноваційне середовище, інвестувати в наукові дослідження та розвиток, а також підтримувати інноваційні підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дубель М.В. Особливості бізнес-моделей міжнародних компаній сфери цифрової дистрибуції. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*. 2023(15). С. 26-35.

2. Маслак О., Гришко Н., Зайцев С., Колісник А., & Панчеліна Ю. (). Бізнес-діагностика конкурентоспроможності інноваційного підприємництва в

умовах діджиталізації. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022 (4). С. 3-8.

3. Yakovenko, Y., Shaptala, R. Intelligent Process Automation, Robotic Process Automation and Artificial Intelligence for Business Processes Transformation. *Globalisation processes in the world economy: problems, trends, prospects*. Baltija Publishin. 2023. 528 p., pp. 496–521.

DOI 10.5281/zenodo.14740766

ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН, ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Жеболовський К.В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Фармацевтична промисловість України є важливою складовою системи охорони здоров'я та економіки країни. Вона забезпечує населення лікарськими засобами, сприяє розвитку наукових досліджень та інновацій, а також створює робочі місця. Українська фармацевтична промисловість у 2023 році продемонструвала стійкість та здатність до значної трансформації й зростання, незважаючи на величезні виклики, зумовлені повномасштабною війною. Війна підкреслила життєво важливу роль цифрових інновацій у фармацевтичному секторі для підтримки стабільності системи охорони здоров'я.

Нині спостерігається позитивна динаміка на фармацевтичному ринку України [1]: роздрібні продажі зросли на 9,4% у вартісному вираженні, а обсяг проданих упаковок зріс на 19,6%. Україна посідає одне з провідних місць серед країн Східної Європи за обсягом фармацевтичного ринку. Частка електронної комерції збільшилася до 12% у 2023 році. Експорт лікарських засобів зріс на 17,2%. Кількість аптек збільшилася на 4,9%. На ринку представлені як вітчизняні, так і зарубіжні компанії, що створює конкурентне середовище. Серед лідерів роздрібних продажів – українські компанії «Фармак» та «Дарниця», які